

ZOVUR OQAVA SUVI TARKIBIDAGI NITRIFIKATSIYA JARAYAONINING O‘ZGARISH DINAMIKASI

Sharipova Maftuna Yunusbek qizi

Urganch davlat universiteti Biotexnologiya kafedrası magistri

Madirimova Muxlisa Ikrom qizi

Urganch davlat universiteti Biotexnologiya kafedrası magistri

Tadjiev Anvar Yuldashevich

Urganch davlat universiteti Biotexnologiya kafedrası dotsenti, anvartadjiev@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15579886>

Annotatsiya: Nitrifikatsiya nitrifikator mikroorganizmlar tomonidan amalga oshiriladigan muhim jarayonlardan biri bo‘lib qishloq xo‘jaligi ekinlariga qo‘llanilgan va sug‘orqali zovurlarga tushayotgan nitrat va nitritlarga boy oqava suv hisoblanadi.

Kalit so‘z: nitrifikatsiya, mikroorganizmlar, oqava suv, il, azolla suv o‘simligi.

Аннотация: Нитрификация — один из важных процессов, осуществляемых нитрифицирующими микроорганизмами, представляющий собой процесс преобразования сточных вод, богатых нитратами и нитритами, которые используются на сельскохозяйственных культурах и поступают в оросительные каналы.

Ключевые слова: нитрификация, микроорганизмы, сточные воды, ил, водное растение азолла.

Annotation: Nitrification is one of the important processes carried out by nitrifying microorganisms, and is the process of converting wastewater rich in nitrates and nitrites, which is used on agricultural crops and enters irrigation ditches.

Keywords: nitrification, microorganisms, wastewater, il, azolla aquatic plant.

Ammiakni nitrifikatsiyalash (ammiak azotini oksidlangan azotga aylantirish) ko‘plab tozalash tizimlarida ammiak azot konsentratsiyasini kamaytirishning asosiy mexanizmi hisoblanadi. Nitrifikatsiya an‘anaviy ravishda kimyoavtotrof mikroorganizmlar bilan bog‘liq, ammo bu jarayon geterotroflar tomonidan ham amalga oshirilishi mumkin [1, 2].

Suv tozalash inshootlarida nitrifikatsiya jarayonlari (an‘anaviy oqava suvlarni tozalash texnologiyasi bilan). Biologik tozalash tizimlari odatda suspenziyali reaktorlar (masalan, faol loy) yoki biriktirilgan mikroorganizmlar yoki ifloslantiruvchi organizmlar (masalan, biofiltrlar) yordamida tozalash tizimlari sifatida tasniflanishi mumkin. Bunday qurilmalarda ikki bosqichli nitrifikatsiya sodir bo‘ladi [3].

Yuqoridagi reaksiyalarning stoxiometriyasidan kelib chiqadiki, birinchi bosqichda nazariy kislorod sarfi 1 g oksidlangan $\text{NH}_3\text{-N}$ ga taxminan 3,43 g, ikkinchi bosqichda esa 1,14 g, jami 4,57 g ni tashkil qiladi. Haqiqiy iste‘mol biroz kamroq - $\text{NH}_3\text{-N}$ grammiga 4,3 g O_2 [4].

Oksidlanish reaksiyalari *Nitrosomonas* va *Nitrobacter* avlodi bakteriyalari hujayra sintezi uchun foydalanadigan energiyani chiqaradi. 0,17 g quruq biomassani olish uchun bir gramm ammoniy azot sarflanadi. Nitrifikatsiya natijasida suvning ishqoriyligi va pH darajasi pasayadi (azotlangan ammiakning har bir grammi uchun ikki mol H^+ ajralib chiqadi (AQSh EPA, 1993a, 1993b)).

FOSda nitrifikatsiya jarayonlari. FOSdagi kabi tabiiy muhit an‘anaviy oqava suv tozalash inshootlarida joylashgan boshqariladigan sharoitlarga qaraganda ancha murakkab. Tabiiy tizimlarda va FOSda yuqorida qayd etilganlardan tashqari boshqa bakteriyalar ham nitrifikatsiyada ishtirok etadi. Nitrifikatsiya qiluvchi bakteriyalar qatoriga Nitrospira, Nitrosococcus va Nitrosomonas avlodlari ham kiradi, ular OPlarda ko‘p uchraydi.

Bundan tashqari, nitrit *Nitrospira* va *Nitrobacter* avlodlari tomonidan oksidlanadi, ular OPlarda ham keng tarqalgan. *Paracoccus denitrificans* va *Pseudomonas putida* kabi geterotrof bakteriyalar ham nitrifikatsiyaga qodir (Bothe va boshq., 2000). Tabiiy tizimlarda ammiakning

nitritgacha oksidlanishi fermentlar tomonidan katalizlangan ikkita bosqichdan iborat [5]. FOSda nitrifikatsiya qilish uchun optimal pH diapazoni taxminan 7,2-9,0 [6].

Nitrifikatsiya - bu maxsus avtotrof mikroorganizmlar tomonidan ikki bosqichda amalga oshirilgan murakkab jarayon. Birinchi bosqichda nitrit anioniga oksidlanishi bo‘lib, u Nitrosococcus va Nitrospira avlodining azotli bakteriyalarini ishlab mexanizm bo‘yicha amalga oshirish:

3.3.2-rasmda olib borilgan tahlillarga ko‘ra, nitrifikatsiyaning I-bosqichida zovur oqava suvidagi nitrifikator I-faza mikroorganizmlar miqdori boshqa oylarga nisbatan ustunligini ko‘rsatdi.

1-rasm. Zovur oqava suvida azolla o‘simligi tomonidan nitrifikatsiya jarayonning tartibga solinishi

Jumladan, avgust oyida ziovur suvidagi nitrifikator mikroorganizmlar soni *Azolla salvinaceae* o‘sayotgan suvda xamda zovur ostiga cho‘kib qolgan faol il qismida 6,14 lg tashkil qildi, *Azolla salvinaceae* o‘stirilmagan suvda esa 4,35 lg miqdorni tashkil qilganligi aniqlandi.

Nitrifikatsiyaning II - bosqichi - azot kislotasining nitrat anioniga oksidlanishi. U nitrat bakteriyalari (tuproq va suvdagi *Nitrobacter* va suv *Nitrospira* *Nitrococcus*, *Nitrococcus*, *Nitrospira*) ishlab chiqarish bo‘yicha amalga oshirish:

Nitrifikatsiya juda sekin jarayon bo‘lib, pH darajasi, harorat, erigan kislorod konsentratsiyasi va toksik yoki inhibitiv aralashmalarning mavjudligi kabi ko‘plab tashqi omillarga bog‘liq. Nitrifikatsiya jarayonlari tozalashga kiradigan chiqindi suvning haroratiga bog‘liq. +9 ° C haroratda nitrifikatsiya tezligi pasayadi, +6 ° C da u butunlay to‘xtaydi. Yuqori haroratlarda +37⁰ C, shuningdek, oqava suvda erigan kislorod miqdori kamayishi tufayli nitrifikatsiya tezligini pasaytiradi.

Olib borilgan tajribalarda zovur oqava suvi tarkibidagi nitrifikatsiya II fazasi mikroorganizmlar soni asosan kuzatilgan oylar davomida o‘sgarib turishi qayd etildi. Jumladan, aprel va avgust oylarida *Azolla salvinaceae* ostirilgan zovur suvida ushbu gurux mikroorganizmlar soni mos ravichda 5,2 lg va 5,45 lg miqdorni ko‘rsatgan bo‘lsa *Azolla salvinaceae* o‘stirilmagan suvda xamda zovur ostiga cho‘kib qolgan faol il qismida nitrifikator mikroorganizmlarning II-fazasida qatnashuvchi suvdagi mikroorganizmlar *Nitrobacter*, *Nitrospira*, *Nitrococcus* lar miqdori tajribaga nisbatan bir tartib kam bo‘ldi. Buning asosiy sababi qishloq xo‘jaligi ekinlariga beriladigan mineral va organik o‘g‘itlarning o‘simliklar tomonidan o‘zlashtirilishi, sug‘orish ta‘sirida yuvilishi xamda tuproqqa singishi natijasida oqava suv sifatida turli vaqtlar oralig‘ida zovurga tushish bilan bog‘liq.

Loy-II aralashmasida erigan kislorod etishmasligi bilan nitrifikatsiya jarayoni sekinlashadi va ingibirlanadi qi. Bunday holda, erigan kislorodning yetarlicha yuqori darajasi nafaqat faol loy mikroorganizmlarining nafas olish faolligini ta‘minlash, balki loy aralashmasini aeratsiyasi yaxshilab

aralastirish uchun ham talab qilinadi. Bunday kislorod rejimini saqlab turishga katta miqdorda havo etkazib berish yoki mukammal aeratsiya tizimi (katta pufakchali va nozik pufakchali aeratorlarning optimal kombinatsiyasi) orqali erishish mumkin.

Quyidagi sharoitlar bakterial kulturalarning rivojlanishi va natijada oksidlanish va nitrifikatsiya jarayonlarining paydo bo‘lishi uchun optimal hisoblanadi: erigan kislorod 1,5 dan 2 mg / l gacha; harorat 25-30° C; pH 7,2-8,0, qoniqli nitrifikatsiyani ta’minlash uchun faol il bilan ta’minlanishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. *Keeney D.R.* 1973. The nitrogen cycle in sediment-water system // Journal of Environmental Quality. No. 2. P. 15-29.
2. *Paul E.A., Clark F.E.* 1996. Soil Microbiology and Biochemistry. 2nd ed. San Diego: Academic Press. 340 p.
3. *Голубовская Э.К.* 1978. Биологические основы очистки воды. Учебное пособие для студентов строительных специальностей вузов. М.: Высшая школа. 268 с.
4. *Metcalf and Eddy Inc.* 1991. Wastewater Engineering, Treatment, Disposal, and Reuse. 3rd ed. New York: McGraw-Hill. 1334 p.
5. *Bothe H., Jost G., Schloter M., Ward B.B., Witzel K.P.* 2000. Molecular analysis of ammonia oxidation and denitrification in natural environments // FEMS Microbiology Reviews. No. 24.166
6. *Metcalf and Eddy Inc.* 1991. Wastewater Engineering, Treatment, Disposal, and Reuse. 3rd ed. New York: McGraw-Hill. 1334 p.